

A.QODIRIY ASARLARIDAGI OILAVIY MUNOSABATLARNING
FARZANDLAR TARBIYASIDA AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349914>

Sulhonberdiyev Shahobiddin Shuhratovich

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

Neft gaz fakulteti 3–kurs talabasi

Anotatsiya. Ushbu maqolada A.Qodiriy asarlarida ifoda etilgan farzandlarning tarbiyasida muhim boʻlgan ijobiy hislatlar, oilaviy munosabatlarning yoritilishi aks etgan.

Kalit soʻz: Zardushtiylik dini, Avesto, globallashuv, “Qutadgʻu bilig”, maʼnaviy madaniyat, Xristofor Maykl Murfi, uy muzeyi.

Oila hayotning va avlodlarning davomiyligini taʼminlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, kelajak nasllar qanday inson boʻlib yetishishiga bevosita taʼsir koʻrsatadigan oʻziga xos milliy qadriyatlarimizga asoslangan tarbiya oʻchogʻidir. Maʼlumki, insonning hayoti va turmush kechirishida oilaning roli beqiyosdir shuning uchun ham Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev: “Oila – kichik vatan, oila tinch boʻlsa, vatan tinch boʻladi.”,-deya bejiz taʼkidlamaydilar.[1]

Ijtimoiy hayotning barcha jihatlarini yutuqlari va kamchiliklari oilada oʻz aksini topadi. Shu bois ham oila va oilaviy munosabatlarni kishilar hayoti va turmush tarzining tarkibiy qismi deb hisoblashimiz mumkin. Qolaversa, oilada shaxsning kundalik hayotida jamiyatning asosiy tamoyillari, ideallari, talab va ehtiyojlari namoyon boʻlishi, ijtimoiy munosabatlarning tub xususiyatlari aks etishini koʻrish mumkin. Ayni paytda oila yangi insonni vujudga keltirish, farzandlarni tarbiyalash, shaxsning maʼnaviy va jismoniy shakllanishini taʼminlash orqali muayyan ijtimoiy jarayonga faol taʼsir koʻrsatadi. Oiladagi anʼanaviy odob-axloq va qarindosh-urugʻchilik munosabatlari maʼnaviy qadriyatlarining manbai hisoblanadi. Kattalarni hurmat qilish, bir-birini qoʻllab quvvatlash, farzandlarga gʻamxoʻrlik qilish, ayol va onaga hurmat bilan munosabatda boʻlish uning asosiy tamoyillari hisoblanadi. Oila bu hayotning abadiyligi, muqaddas urf-odatlarimiz va anʼanalarimizni asrovchi avlodlar izchilligi negizidir, shu bilan birga boʻlgʻusi avlodlardan qanday kishilar yetishib chiqishiga taʼsir qiluvchi negiz hamdir.

Buning izohi sifatida XI asrda yashab ijod qilgan mutaffakkir Yusuf Xos Hojib oʻzining oʻrta asr qomusi sifatida tan olingan “Qutadgʻu bilig” (Saodatga yoʻllovchi bilim) asarida sogʻlom avlodni shakllantirishda bilimning fazilatlarini, ota-ona va farzand oʻrtasidagi oʻzaro ijobiy munosabatlarini ijtimoiy hayotdagi oʻrni beqiyosligini taʼkidlaydi.

“Psixologlarning fikricha, farzandlarga dastlabki taʼlim va tarbiya aynan oilada beriladi. Shu bois bugungi globallashuv zamonida oilalarda taʼlim va tarbiyaning toʻgʻri yoʻlga qoʻyilishi, bu jarayonlarni zamon talablari asosida tashkil etilishi kelajakda oʻzining yuqori taʼsirini koʻrsatishi amaliyotda isbotlangan hodisa sanaladi. Shu boisdan ham

jahonda sodir bo'layotgan barcha ijobiy o'zgarishlar va yangiliklardan o'z vaqtida habardor bo'lib borayotgan, taraqqiy topgan mamlakatlar oilalari tarbiyasiga aloqador bo'lgan ilg'or tendensiyalar hususida o'z vaqtida eshitib, anglab, tushunib olayotgan oila ekanligini takidlash joiz.”[2]

Shu o'rinda, “G'arb qonunlar, Sharq urf-odatlar bilan boshqariladi”,- degan naqlni ham eslab o'tmoq o'rinli bo'lar edi. Darhaqiqat, Sharqda, shu jumladan O'zbeklarning turmush tarzida ham ko'plab urf-odatlar qonunlar darajasida yuqori turadi. Jumladan, oila davrasida, yoinki, keng jamoatchilik o'rtasida o'tkaziladigan barcha marosimlarimizda mahallaning bosh-qosh bo'lishi, qo'shnichilik an'analarimiz, oila-turmush marosimlarimizdagi ko'plab urf-odatlar qonun darajasida amal qilinadi va jamoaga asosiy e'tibor beriladi. Bu tartibotning ibtidosi mintaqa xalqlarining eng qadimiy yozma yodgorligi hisoblangan, qadimiy Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi “Avesto” kitobida bayon etilgan.[3]

Yozma va arxeologik manbalarda mintaqaning qadimiy shaxarlari aholisi orasida jamoalar faoliyat ko'rsatganligi, faqat turmushdagina emas, balki ishlab chiqarishda ham jamoa asoslari ya'ni oilani o'rni muhimligi qayd etilgan. Shubhasiz, o'zbek oilalari tarixi bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, ajdodlarimiz orasida oila qurish, oilaviy munosabatlar va u bilan bog'liq turli an'analar borasida ilk bora “Avesto”da zikr qilinganiga guvoh bo'lamiz.

Azaldan jamiyat va turli diniy ta'limotlarda oila muqaddas sanalib, oilaviy munosabatlarga, nikoh, farzand tarbiyasiga alohida e'tabor qaratilgan. Ma'lumki, oila har bir jamiyatning boshlang'ich bo'g'ini hisoblanadi. Oila mustahkam, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik, halol va haromning farqi qolmasa, o'sha jamiyat buziladi, tinchi yo'qoladi, oxir-oqibat tanazzulga yuz tutadi. Shuning uchun ham qadimdan har bir jamiyat, har bir dinda oila masalasiga katta e'tibor berilib, oilalarning mustahkam va baxtiyor bo'lishi uchun barcha chora tadbirlar ko'rib kelingan. Bu boradagi say-harakatlarni biz XX asr yangi o'zbek adabiyotining ulkan namoyondasi, o'zbek romanchiligining asoschisi, shoir va yozuvchi, dramaturg va publicist Abdulla Qodiriy ijodida ham aks etgan.

Ijodkor so'zga, badiiy tilga, o'bek adabiy tiliga juda katta hurmat va e'tibor bilan munosabatda bo'lgan holda oila va oilaviy munosabatlarga, farzandlar tarbiyasiga bevosita aloqador, o'z ahamiyatini yillar o'tsa ham yo'qotmaydigan asarlarni meros qoldirganlar.

Hamma yozuvchilar singari Qodiriy ham muayyan bir muhit san'atkori. Avvalo, u xalqning mumtoz merosini obdon o'rgangan, uning sirlarini anglagan, o'z davrining g'oyat madaniyatli kishisi bo'lgan. U xalq og'zaki ijodi bilan ham yaqindan tanish bo'lgan. Xalq ijodida chuqur muhabbat bilan qarab, uning chasmasidan bahra olish Qodiriy asarlarining fazilatini oshirgan. Adibning “O'tgan kunlar”, “Mehrobdan chayon” asari o'zbek xalqining ma'naviy hayotida juda katta voqea bo'lgan.

Qodiriy o'z zamonasining juda bilimdon kishisi bo'lgan; uning romanlari adabiyot, tarix, falsafa, etika va estetika sohasida juda keng bilimga ega ekanligidan dalolat beradi. (Julqunboy) ning ijodiy javohiri – “O'tgan kunlar” (1926) va “Mehrobdan chayon” (1928) tarixiy romanlari – o'zbek adabiyoti tarixiy mavzudagi ilk asarlardir.

Ushbu ulug` qalamkash yozuvchi haqida, O`zbekiston xalq yozuvchisi O`tkir Hoshimov quyidagicha fikr bildirgan: “Dunyoda Abdula Qodiriydek baxtiyor yozuvchi kamdan-kam bo`ladi. Har qanday qatag`onlarga, qamoqqa tiqilish va surgun bo`lish xavfiga qaramay, kitobxonlar “O`tgan kunlar”ni o`qiyverdilar, o`qiyverdilar”. [3]

O`zbekiston Respublikasi fan arbobi, Filologiya fanlari doktori, professor Naim Karimov “Ko`p asrli o`zbek adabiyoti tarixidagi ikki adabiy asrni milliy adabiyotimiz tarixining oltin sahifalari desak adolatdan bo`ladi. Agar shu ikki asrning biri buyuk Navoiy nomi bilan munavvar bo`lgan XV asr bo`lsa, ikkinchisi Abdulla Qodiriy, Fitrat va Cho`lponlarning porloq ijodi bilan boshlangan o`zbek adabiyoti tarixining yangidavri XX asrdir. Shu ikki oltin asrning mash`alalari bo`lgan bu adiblarning har biri milliy adabiyotimiz tarixidagi mo`jizaviy voqea va har biri adabiy fenomadir”. [4]

Filologiya fanlari doktori, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o`zbek tili va adabiyoti universiteti professori Bahodir Karimov “So`z so`zlashda ... andisha kerak” rukni ostida qayd etgan maqolasida “ ... o`zbek adabiyotshunoslaridan tashqari xorijlik olimlar ham, masalan, amerikalik tadqiqotchi Xristofor Maykl Murfi “O`tgan kunlar”dagi konflikt masalasiga, obrazlar uchun tanlangan ism va ularning talqiniga, romanda aks etgan tarixiy voqealarga, xarakter va personajlarga, “ Mehrobdan chayon” romani syujeti hamda qahramonlariga e`tibor berdi. Adib romanlarning tilini o`zbek adabiyoti tarixida mavjud hikoya qilish an`analariga yaqin turishini aytib, “Mahbubul qulub”, “Boburnoma”ga qiyoslagan.” [5]

Abdulla Qodiriy o`z asarlari orqali o`zbek xalqining ma`naviy madaniyatiga xos merosning yanada boyishiga muhim salmoqli hissa qo`shgan. Ma`naviy madaniyat to`g`risida adibning boy madaniy merosi haqida fikr yuritadigan bo`lsak, birinchi o`rinda yozuvchining “O`tgan kunlar” va “Mehrobdan chayon” romanlari ustida to`xtalamiz.

“O`tgan kunlar” romani tarixiy voqealarga boy badiiy asardir. Unda Turkistonda XIX asrning ikkinchi yarmida sodir bo`layotgan muhim ijtimoiy – siyosiy hodisalar, ilg`or ziyolilarning, millatning taqdiri va kelajagi haqidagi o`y-fikrlari, milliy ong uyg`onishi va izlanishlar, roman qahramonlari hayoti, ularning o`zaro munosabatlari, mojarolari va ichki kechinmalari badiiy vositalar yordamida mohirona tasvirlangan.

Adib asarlaridagi ijobiy obrazlar haqiqiy insoniylik mezoni, sharqona axloq namunalari asosida yaratilgan. Ularning yuksak axloqiyligi o`zaro munosabatlarida, o`zlarining insoniylik, burch va ma`suliyatlarini anglashlarida yorqin ifodalangan.

A.Qodiriy ikki tarixiy romanida pok muhabbatni tarannum etish bilan birga, o`zbekona xulq-odob, urf-odatlarini asrab-avaylashga chaqirgan, xalqimizga xos yaxshi fazilatlarini, mo`tabar urf-odatlarimizni, xalq orasidan chiqqan nurli siymolarimizni ardoqlashga da`vat qilingan. Birgina misol, asosiy qahramonlardan biri bo`lgan Yusufbek Hoji tilidan Azizjonga odil va oqil rahnamo bo`lib xalqni ortidan ergashtirishini, adolatli bo`lishni, o`zboshimchalik va qonunsizlikka yo`l qo`ymaslikni maslahat beradi. Uning fikricha, amaldorlarning o`zlarini ham, ularga tobe kishilarni ham axloqiy jihatdan kamol topishi davlatning siyosiy tomondan mustahkamlanishiga, uning obro-e`tibori oshishiga olib keladi. Dono boshliq esa, aql va adolat boshqaruvining negizini tashkil etadi. Aql bilan ish yuritish yaxshilikka olib kelishi, jamiyat a`zolarining o`zaro munosabatlarida

axloqlilik, do'stlik, sadoqat, halollik, rostgo'ylik, hurmat va muhabbat kabi umuminsoniy qadriyat meyorlari haqida so'z boradi.

Qodiriy o'z asrlarida hokimlar bilan fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar masalasiga e'tibor beradi. Dono, ma'rifatli, bilimli hokim bo'lgan joyda aksariyat narsa yuksak darajada ravnaq topadi. Adib e'tirofiga ko'ra, axloqiy kamolot – insonning butun hayot va faoliyatining birlamchi shartidir. Hokim yoki fuqaro kim bo'lishidan qat'iy nazar, eng avvalo, chin inson bo'lishi lozim. O'shandagina uning nomi qadr bilan eslanadi. Qodiriy romanlaridagi asosiy qahramonlarining karakterli belgilaridan biri oddiylik va kamtarlikdir. Kishi qanchalik baland martabaga erishmasin, kamtar bo'lib qolish lozim. Chunki oddiylik va kamtarlik odamni bezaydi va uni oqko'ngil, insoniylik jihatlarini shakllantiradi.

Sharq xalqlarining oilaviy hayotini, turmushi va an'analarini juda yaxshi bilgan Qodiriy ma'naviy madaniyat talablariga katta e'tabor bergan. U insonning shaxsiy hamda ijtimoiy hayotining hatto eng oddiy masalarini ham e'tibordan chetda qoldirmagan.

Alohida ahamiyatga ega bo'lgan ana shunday muhim axloqiy masalalardan biri kattalar va kichiklarning bir-birlariga bo'lgan axloqiy munosabatlaridir. Ayniqsa, Otabek obrazi orqali madaniyatli, xalqning ahvoriga befarq qaramaydigan, shu bilan birga ota-ona hukmiga keskin qarshi chiqqan olmaydigan farzand misolida ko'rishimiz mumkin. Buning yorqin dalilini Otabek va Yusufbek Hojining munosabatlarida, ya'ni qipchoqning qirg'iniga sababchi deb o'ylab, Otabekning otasiga qilgan muomalasi, ular o'rtasidagi ziddiyatlarning o'ta madaniyatli barham topishi, Otabekning otasini vazminlik bilan bo'lgan voqeani tushuntirishiga ishonib, bahsga kirishib ketmasligi Qodiriy qahramonlarining o'ziga xosligini bildiradi.

Yusufbek Hoji jamiyatning barcha tabaqalarini og'a-inilari sifatida murosaga keltirish va ana shu negizda madaniyatli davlat barpo etishni orzu qilgan. Uning pand-nasixatlari oilasi oldidagi vazifalarni belgilab berishida, ayniqsa, yaqqol ifodalangan. Uning fikricha, saxiylik va bag'rikenglik shunday ezgulikka, ularni ulug'lash kerak.

Qodiriy ijodidagi, ayniqsa, romanlaridagi milliy va umuminsoniy qadriyatlarining ahamiyati shundaki, bu asarlar kelajagi buyuk avlodimizning yanada ma'naviy kamol topishiga milliy iftixor, ona vatanga muhabbat tuyg'ularini boyitishga, hozirgi kunda mustaqilligimizning iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy asoslarini mustahkamlashga hamda istiqloq mafkurasini keng yoyishga xizmat qiladi. Adib asarlaridagi milliy g'urur, o'zlikni anglash tuyg'ulari bundan keyin ham yoshlarimizni barkamol qilib tarbiyalashda g'oyat katta ahamiyatga ega.

Darhaqiqat, bugun butun jahon bo'ylab chegara bilmas mafkuraviy jarayonlar tezkor sur'atlar bilan har bir mamlakat (millat) hayotining turli jabhalarini to'la qamrab olib, globallashib borayotgan davrdir. Bunga javob tariqasida esa kishilar ongida, qalbida milliy o'zlikni, milliy madaniyatni anglash, o'zini ifoda etish kabi jihatlari ham yanada ko'proq namoyon bo'lmoqda. Globallashuv jarayoni insoniyat rivojida katta imkoniyatlar ochib berish bilan bir qatorda jahon sivilizatsiyasi taqdiriga ta'sir etuvchi muammolarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Mamlakatimiz aholisining asosiy qismini yoshlar tashkil etishini, kelajak esa bugungi kun yoshlari qo'lida ekanligini hisobga olib, oilada yosh avlodni umuminsoniy va milliy qadriyatlar asosida o'zining ong-u idrokiga, intellektual

salohiyatiga, yaratuvchanlik kuchi, istedodi hamda qobiliyatiga ishonch uygʻotish, mustaqil fikrli erkin shaxs, har qanday bosim va hurujlarga qarshi kurasha olishga qodir inson qilib tarbiyalash bugungi kunda muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun Abdulla Qodiriy kabi buyuk siymolarning asarlarini yanada keng yoyish foydalidir.

Buning uchun maktablarda, Oliy oʻquv yurtlarida Qodiriy toʻgaraklarini tashkil etish, uning hayoti va ijodini oʻrganishda milliy va umuminsoniy qadriyatlar uygʻunligi masalasiga yanada koʻproq eʼtibor berilsa maqsadga muvofiq boʻlar edi.

Yoshlar tasavvurini boyitish uchun nafaqat Toshkentda, qolaversa har bir viloyatda ramziy Qodiriy uy-muzeyini tashkil etish, bu uy muzeyiga maktab yoshidagi bolalar va kattalarning ham tashrifini tashkil etish, tashrif buyuruvchilarni Abdulla Qodiriy ijodi namunalari bilan chuqur tanishtirish va shu orqali Qodiriy ijodiga yanada qiziqtirish koʻzlanadigan ishlar amalga oshirish oʻz samarasini berishi tayin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Sh.Mirziyoyev: xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasidagi nutqidan. 2018.01.19.
2. Najmiddinova K.U. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning oʻrni. Fals. Fan. Nomz, diss. – Toshkent. 2006-B.57
3. Avesta. Baku, 1960. 142c.; Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik / Asqar Mahkam tarjimasi. T., 2001. 338b.; Avesto: Yasht kitobi / M. Ishoqov tarjimasi. T.: Sharq, 2001. 128b.
4. “Oʻzbekiston adabiyoti va sanʼati” gazetasining 2013-yil 21-soni.
5. “Ishonch” gazetasining 2019-yil 7-soni
6. Abdulla Qodiriy. Tanalngan asarlar. “Sharq” nashriyoti. 2014
7. Abdulla Qodiriy haqida xotiralar. Hidoyat jurnali. 2013-yil 8-soni.

